

EPIDEMIOLOGIA DOS ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ESTADO DE RONDÔNIA ENTRE 2012 A 2022: UMA ANÁLISE DE ONZE ANOS.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 25/05/2024](#)

EPIDEMIOLOGY OF BITING ANIMAL IN THE STATE OF RONDÔNIA BETWEEN 2012 TO 2022: AN ELEVEN-YEAR ANALYSIS.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11305979

Ana Clara Sá Figueiredo Mendonça¹

Anny Beatriz Kayser Mariano²

Byanca Ysadora Borges Lérias³

Kendrick Oliveira Araujo Souza⁴

Flávio Aparecido Terassini⁵

RESUMO:

A Amazônia Legal brasileira é reconhecida pela sua vasta biodiversidade, abrigando uma variedade de animais peçonhentos responsáveis por frequentes acidentes ofídicos. Esses eventos acarretam uma significativa morbimortalidade, sobretudo entre populações vulneráveis de países tropicais em desenvolvimento, como o Brasil. Foi realizado um estudo transversal, documental e descritivo, utilizando abordagens quantitativas e dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),

com objetivo de investigar e analisar a incidência e as características dos acidentes por animais peçonhentos em Rondônia entre 2012 a 2022, abrangendo um período de 11 anos, com o objetivo de enfatizar a necessidade de aprimorar políticas de prevenção e tratamento. Resultados: Foram registrados 10.598 acidentes no período, com predominância de serpentes (56,32%) (destes, 43,23% provocados pela espécie *Bothrops*), seguido de 25,10% ocasionado por escorpiões, 15,64% por aranhas e 2,94% por lagartas. Os grupos mais afetados são: homens (71,58%) entre 20-59 anos (68%) e pessoas pardas (61,15%). Os pés (37,10%) foram a área corporal mais atingida. A maioria dos pacientes (33%) procuraram atendimento médico entre 0-1horas após o acidente e a taxa de cura foi de 90,95%, com apenas 0,28% de evolução para óbitos. Conclusão: Conclui-se que os acidentes ofídicos representam um desafio significativo para a saúde pública em Rondônia, demandando a implementação de medidas preventivas, diagnóstico precoce e tratamento adequado para mitigar os impactos na morbidade e mortalidade. Políticas públicas são necessárias para promoção da educação em saúde e garantia de acesso universal a serviços de qualidade, além do desenvolvimento de soros específicos para a região.

Palavras-chave: Acidentes por animais peçonhentos; Envenenamento; Rondônia; Ofídicos.

ABSTRACT: The Brazilian Legal Amazon is renowned for its vast biodiversity and is home to a variety of venomous animals responsible for frequent snakebite accidents. These events cause significant morbidity and mortality, especially among vulnerable populations in tropical developing countries such as Brazil. A cross-sectional, documentary and descriptive study was carried out, using quantitative approaches and data from the Notifiable Diseases Information System (SINAN), with the aim of investigating and analyzing the incidence and characteristics of accidents by venomous animals in Rondônia between 2012 and 2022, covering a period of 11 years, in order to emphasize the need to improve prevention and treatment policies. Results: 10,598 accidents were

recorded in the period, with a predominance of snakes (56.32%) (of these, 43.23% were caused by the *Bothrops* species), followed by 25.10% caused by scorpions, 15.64% by spiders and 2.94% by caterpillars. The groups most affected were: men (71.58%) aged 20-59 (68%) and brown people (61.15%). The feet (37.10%) were the most affected body area. The majority of patients (33%) sought medical care between 0-1 hours after the accident and the cure rate was 90.95%, with only 0.28% progressing to death. Conclusion: It can be concluded that snakebite accidents represent a significant public health challenge in Rondônia, requiring the implementation of preventive measures, early diagnosis and adequate treatment to mitigate the impacts on morbidity and mortality. Public policies are needed to promote health education and guarantee universal access to quality services, as well as the development of specific serums for the region.

Keywords: Accidents by venomous animals; Poisoning; Rondônia; Ophidians.

1. INTRODUÇÃO

Localizada no Brasil, a Amazônia Legal possui a maior floresta tropical do mundo, composta por nove estados: Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins (IBGE, 2021). Amazônia legal abrange 59% do território brasileiro com 5 milhões de quilômetros quadrados, representando 67% das florestas tropicais do mundo (IMAZON, 2013). Devido aos seus diferentes tipos de biomas, a Amazônia legal possui uma grande variedade de espécies, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) descreve que os dados são imprecisos pois é difícil mensurar em números exatos as espécies ali presentes, relacionado com o número de pesquisas diárias neste local.

Os animais peçonhentos são representados com um aparelho inoculador contendo toxinas produzidas através de glândulas de veneno, com a intenção de preservação de sua espécie ou ato de defesa. Posto isto, os

meios de inoculação da peçonha variam para cada espécie, os escorpiões utilizam o aguilhão, as aranhas pelo par de quelíceras e as serpentes com dentes inoculadores localizados na região anterior do maxilar superior (FERREIRA e BORGES, 2020).

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente existem cerca de 5,4 milhões de vítimas de acidentes ofídicos no mundo, provocando entre 1,8 a 2,7 milhões de envenenamentos. Os acidentes por animais peçonhentos são de grande morbimortalidade e importância para saúde pública, particularmente em países tropicais e subtropicais, como é o caso do Brasil, uma vez que há aproximadamente 250 mil acidentes por animais peçonhentos todos os anos, desde 2010 os acidentes com animais peçonhentos foram incluídos na lista de notificação compulsória (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, sd.).

Vale ressaltar que esses acidentes estão diretamente relacionados não somente com a sobreposição do homem no meio que os animais vivem, seja através de moradia, trabalho, lazer ou afins, mas também trata-se de uma questão socioeconômica relevante, isso pois o mesmo afeta principalmente países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, além das populações mais vulneráveis do país (BELMINO, 2015).

O ofidismo, em questão, é tratado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das doenças tropicais negligenciadas, e traz inúmeras consequências definitivas ou temporárias, sejam físicas, psicológicas e/ou socioeconômicas decorrentes do número de hospitalizações, mortes ou aposentadorias precoces devido à invalidez, apesar dessas estarem ligadas com fatores epidemiológicos da vítima como a idade, sexo, local da picada, gênero do animal, tempo percorrido entre o acidente e o atendimento e as condições fisiológicas da vítima, além desses, a quantidade de veneno inoculado (BOCHNER, 2003).

Os acidentes por escorpiões, serpentes e aranhas são os mais comuns no Brasil. Sendo principalmente os escorpiões do gênero *Tityus*; dentre as

serpentes, as dos gêneros *Bothrops* (sedestacando com quase 85% dos casos), *Crotalus*, *Lachesis* e *Micrurus*, e nas aranhas as dos gêneros *Phoneutria*, *Loxosceles* e *Latrodectus*. Outros animais peçonhentos e venenosos, como abelhas e lagartas são citados como causadores de acidentes em menor escala (OLIVEIRA, 2013). Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar aspectos epidemiológicos dos acidentes por animais peçonhentos no estado de Rondônia, uma vez que estudos epidemiológicos na região são escassos, levando em consideração a dificuldade do acesso, registro e realização destas pesquisas. Embora indiscutivelmente necessárias para direcionar e criar políticas de prevenção a grupo de riscos ou localidades suscetíveis, além da produção e distribuição de soros antivenenosos eficazes e disponíveis na saúde pública (ALMEIDA, 2013).

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Estado de Rondônia em relação acidentes por animais peçonhentos.

Localizado na região Norte do Brasil, o Estado de Rondônia, possui área territorial de 237.754,172 Km², faz divisa com os estados do Amazonas, Mato Grosso, Acre e o país vizinho, a Bolívia. Caracterizado por rica diversidade geográfica envolvendo floresta amazônica até zonas de transição para o cerrado, composto por 52 municípios com população estimada de 1.581.196 pessoas (IBGE, 2022).

Rondônia apresenta características geográficas e ambientais que favorecem a ocorrência de acidentes com animais peçonhentos, no estado há registro de 118 espécies de serpentes, distribuídas por 109 espécies em floresta amazônica e 27 espécies no cerrado (BERNARDE, 2012). De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN), os principais gêneros de serpentes notificados são representados em maior ocorrência pelas *Bothrops*, *Crotalus*, *Micrurus* e *Lachesis*.

O termo “Araneísmo” é utilizado para descrever os casos de envenenamento causados por picadas de aranhas. Na região de floresta amazônica é registrado atualmente, 19 espécies de aranhas. No entanto, apenas algumas espécies de aranhas são consideradas relevantes em termos de saúde pública, pertencendo a quatro gêneros, sendo três deles encontrados no Brasil. De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), são representadas pelos gêneros *Phoneutria*, *Loxosceles*, *Latrodectus* (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

O processo de desmatamento das florestas e urbanização representa uma transformação radical das áreas naturais substituídas por áreas altamente degradadas, provocando importantes alterações na distribuição e comportamento de diversas espécies, favorecendo alta taxa de acidentes, principalmente por serpente, aranha e escorpiões (BUTANTAN, 2017).

A zona rural possui maior incidência com acidentes por animais peçonhentos, apesar disso o perímetro urbano não está isento de animais peçonhentos, pois em bairros afastados dos grandes centros possui uma prevalência significativa, principalmente em períodos de chuva, onde tem-se maior locomoção de serpentes, escorpiões e aranhas para essas localidades. Sendo maior prevalência em períodos de chuva as serpentes, sempre que se sentem ameaçadas possuem o instinto de ataque (PENA, 2014). De acordo com Guimarães et al., (2015) quando se possui um aumento no volume de água dos rios fazendo que ele transborde, as serpentes tendem a ser arrastadas, onde precisam buscar abrigos em terra firme. É frisado pelo autor que um aumento quantitativo de resíduos domésticos, acumulados e armazenados de maneira incorreta, atraem a classe dos roedores, onde na cadeia alimentar representam uma forte ligação com a alimentação das serpentes.

2.2 Animais peçonhentos

Os animais peçonhentos conhecidos pela sua capacidade de inoculação da peçonha, popularmente nomeado como veneno, possuem glândulas especializadas na produção e inoculação de toxinas em presas ou potenciais predadores, diferente dos animais venenosos, que liberam suas toxinas de forma passiva, geralmente através da pele, quando outros seres entram em contato direto ou os consomem (BUEHLER, 2020).

No Brasil, os acidentes por animais peçonhentos são a segunda causa de envenenamento humano, ficando atrás apenas da intoxicação por uso de medicamentos. Constituem importante causa de morbidade e mortalidade, portanto, a compreensão da epidemiologia desses acidentes é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e controle (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).

Dentre os animais peçonhentos causadores de acidentes no Brasil destacam-se as serpentes e alguns artrópodes, particularmente escorpiões e aranhas. Em menor escala, são notificadas as lagartas (OLIVEIRA, 2013).

As serpentes são classificadas em serpentes peçonhentas e não peçonhentas, os principais critérios para identificar em toda serpente peçonhenta no Brasil é através de um orifício entre o olho e a narina, conhecido como fosseta loreal, empregado para detectar a presença de calor, o que capacita a serpente a caçar presas de corpo quente, como mamíferos e aves, especialmente durante a escuridão, exceto na cobra coral (*Micrurus*), por não possuir fosseta loreal, mas identificada através dos seus anéis com coloração vermelho, preto e brancos ou amarelos. Na região amazônica, também há corais pretos e brancos ou marrons (CANTER, 2008).

As aranhas secretam a peçonha através de duas glândulas presentes na região das quelíceras. A aranha armadeira (*Phoneutria*) espécie agressivas com hábitos noturnos, ao ser ameaçada assume posição de defesa com visualização das quelíceras, sua peçonha age principalmente no sistema

nervoso, com evolução importante (SANTOS,2019). A aranha- marrom (*Loxosceles*) é considerada uma espécie de toxina perigosa e mais letal no Brasil, porém pouco agressiva, na região do local da picada normalmente sem manifestação dolorosa. Já a aranha viúva negra (*Latrodectus*), da qual a fêmea causa envenenamento com alta toxicidade e com quadro doloroso no local da picada é menos frequente no Brasil (SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO PARANÁ, s.d).

3. MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa consistiu em analisar o perfil epidemiológico dos acidentes causados por animais peçonhentos no Estado de Rondônia, que faz parte da Amazônia Ocidental e abrange 2,6% do território brasileiro. Para isso, foram utilizadas fontes como revisão literária, estudo de artigos científicos e consulta a sites de organizações científicas e órgãos oficiais confiáveis tais como a plataforma SCIELO/2024.

Foi feito um estudo através de um levantamento de dados quantitativos com base nas notificações registradas no Sistema Nacional de Agravos e Notificação (SINAN/AGEVISA/RO) do Estado de Rondônia entre os anos de 2012 a 2022. Tal análise considerou notificações detalhadas em relação a frequência por ano da notificação segundo o município de ocorrência do acidente, espécie e gênero de animal peçonhento causador do acidente, faixa etária, sexo, região anatômica da picada, classificação do caso e evolução do caso.

Neste projeto foram trabalhados os casos de acidentes dos 52 municípios do estado de Rondônia, além de ser visto que os acidentes epidemiológicos têm maior prevalência em meses que há um aumento de temperatura e da umidade. Das informações obtidas pelo próprio SINAN de notificação, foi feito gráficos e tabelas comparativos para maior entendimento. Em nossa pesquisa não houve a necessidade de ser avaliada pelo sistema CEP/COMEP visto que se trata de pesquisas com

dados nas quais as informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual, sendo de domínio público.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Distribuição dos acidentes por animais peçonhentos pela espécie do animal.

Com base no último censo, o estado de Rondônia é composto por 1.581.196 pessoas (IBGE, 2022). Obteve-se então uma amostra de 10.598 casos de acidentes (963 casos/anos) por animais peçonhentos no estado entre o período de 2012 a 2022 (SINAN, 2022).

Do total de casos, as serpentes contribuíram com 5.969 acidentes, representando a maior parte dos acidentes, por 56,32%, seguida de escorpião por 25,10%, por aranha 15,64% e menor número de casos as lagartas por 2,94% visualizados no gráfico 1.

Gráfico 1 – Distribuição dos acidentes por animais peçonhentos pelo tipo de animal e espécie nos anos de 2012 a 2022 no estado de Rondônia.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Net/2024.

Entre os tipos de serpentes envolvidas no total de acidentes, juntas correspondem a 5969 casos, predominando o gênero *Bothrops* (jararaca) 43,23%, conforme Alcântara (2010) o veneno da serpente da citada é capaz de desencadear lesões gravíssimas, pode-se citar o edema no local inicialmente e posteriormente uma evolução para hemorragia, necrose se houver então agravamento corre-se o risco de amputação do membro atingido pela mordida.

A incidência dos acidentes pelas cobras não peçonhentas é de 4,33%, enquanto isso as espécies *Micrurus* (coral verdadeira), *Crotalus* (cascavel) e *Lachesis* (surucucu pico de jaca), juntas representam 2,24% dos casos. Segundo os dados analisados é possível concluir que os acidentes por animais peçonhentos se tornaram um problema para a saúde pública no Brasil, principalmente em casos como os das serpentes, na qual há 6,52% dos casos não é identificado o gênero do animal, gerando atraso ou falta de soros específicos para determinadas regiões.

No araneísmo, durante os 11 anos avaliados foram notificados no total 15,64%, dentre eles 2,18% casos pelo gênero *Phoneutria* (aranha armadeira), 2,20% pelo *Loxosceles* (aranha marrom), 0,12% pelo *Latrodectus* (aranha preta ou viúva negra) e 5,62% casos por outras espécies de aranhas. Vale salientar que 5,52% (correspondente a 586 casos) das ocorrências envolvendo aranhas, não houve informação sobre o gênero do aracnídeo.

No que tange aos acidentes por lagartas representado por 311 (2,94%) casos, não identificado gênero em 0,93%, enquanto 0,88% foram causados por lagartas de outros gêneros e pelo gênero *Lonomia* 1,13%.

Os acidentes registrados por escorpiões representam um total de 2661 casos (25,10%), todos os casos foram classificados pelo SINAN, como ignorados por não ter mencionado o gênero específico, porém na região norte de acordo com o INSTITUTO BUTANTAN (2022), possui uma maior prevalência a classe *Tityus obscurus*. Sua peçonha ocasiona alguns

sintomas como dor, sonolência, taquipneia, edema, eritema, alucinações, vômitos, sialorréia intensa.

Gráfico 2 – Distribuição dos acidentes por animais peçonhentos pela espécie e gênero do animal nos anos de 2012 a 2022 no estado de Rondônia.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Net/ 2024.

4.1.1 Incidência dos acidentes por animais peçonhentos nos anos de 2012 a 2022.

Em termos de temporalidade, observa-se um panorama temporal significativo, marcado por picos e quedas na incidência. Entre 2012 a 2022 (11 anos), é evidente que o ano de 2020 concentrou o maior número de notificações do total de acidentes por animais peçonhentos por 12,20%, enquanto 2016 apresentou a menor quantidade de notificações por 6,89%.

Embora a pandemia do COVID-19 tenha imposto um novo ritmo à vida em 2020, os acidentes por animais peçonhentos em Rondônia mantiveram-se persistentes e alcançaram um pico de incidência

importante. Diversos fatores podem ter contribuído para esse cenário, sendo um deles consequência do isolamento social, onde as pessoas buscaram refúgio em áreas rurais e silvestres, aumentando o risco de contato com animais peçonhentos, e assim, aumentando as notificações dos mesmos. Em contrapartida, a baixa incidência de acidentes em 2016 levanta suspeitas de subnotificação, sugerindo a necessidade de uma investigação mais aprofundada.

Vale ressaltar que a análise da temporalidade dos acidentes por animais peçonhentos em Rondônia exige considerar cuidadosamente as flutuações ao longo dos anos, uma vez que diversos fatores podem influenciar os dados, como a subnotificação, as mudanças nos hábitos da população e as políticas públicas de saúde.

É fundamental destacar que a quantia de acidentes notificados vem apresentando tendência temporal crescente nos últimos anos, somando os últimos cinco anos do período analisado, corresponde de 2018 a 2022, registrando a maior quantidade de 5.701 (53,80%) casos, em contraste com a soma dos seis primeiros anos, corresponde de 2012 a 2017, por 4.897 casos (46,20%).

Gráfico 3 – Incidência registrada no SINAN Brasil, conforme os acidentes por animais peçonhentos entre os anos de 2012 a 2022 no estado de Rondônia.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Net/2024.

4.1.2 Incidência dos acidentes por animais peçonhentos pelo sexo, raça e faixa etária.

No período estudado, em relação ao perfil epidemiológico das vítimas, foram divididos pelo sexo, faixa etária e raça. De acordo com Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do total de casos registrados 10.598, o predomínio das vítimas foi no sexo masculino 7.587 (71,58%) casos, em comparação com o feminino 3.011 (28,42%) casos. O homem está ligado ao trabalho do campo, possui maior ligação com agricultura, pecuária e outros trabalhos pesados, o qual coincide com o deslocamento para zona rural por maior contato com animais peçonhentos (GUIMARÃES et al., 2015).

Verificou-se que o maior índice de acidentes foi entre indivíduos da faixa etária de 20 a 59 anos por 7.207 (68%), faz-se um adendo sobre a relação da idade com a responsabilidade econômica, pois é nesta fase em que os homens se encontram sob responsabilidade financeira sobre sua família (BERNADES e GOMES, 2012). Seguida pela faixa etária menor ou igual a 19

anos por 2.329 (21,97%), em menor índice maior ou igual a 60 anos por 1.060 (10%) e dois casos (0,01%) não foi identificada faixa etária.

Em relação a raça das vítimas, nota-se que mais da metade dos indivíduos são da raça parda 61,15%, seguindo de branca 23,08%, não identificados 6,44%, preta 5,68%, indígenas 2,63% e em menor raça acometida por acidentes com animais peçonhentos é amarela 1,02%.

4.1.3 Incidência da região corporal afetada nos acidentes por animais peçonhentos

No que se refere a região corporal afetada, verificou-se que o pé foi a região mais acometida, cadastrados 3.933 casos (37%), em sequência pela perna 1770 (17%), nota-se que ambas regiões mais afetadas são de membros inferiores (MMII), visto que os animais peçonhentos em sua maioria são terrícolas.

As regiões de membros superiores (MMSS) mais afetadas são a mão por 1.545 (14%) casos e dedo da mão por 1.268 (12%) casos. As demais regiões afetadas com menor frequência foram no dedo do pé por 806 (8%), braço por 303 (3%) casos, ante-braço por 222 (2%), coxa por 214 (2%), cabeça por 197 (2%), tronco por 179 (2%) e região afetada não informada por 161 (1%) (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Distribuição dos acidentes por animais peçonhentos pelo tipo de animal e espécie nos anos de 2012 a 2022 no estado de Rondônia.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Net/ 2024.

4.1.4 Tempo dos acidentes com animais peçonhentos até assistência médica.

Com relação ao tempo do acidente com animais peçonhentos até o atendimento médico em Rondônia, cerca de 619 (6%) pacientes foi desconhecido o tempo de início do tratamento, em ficha de notificação compulsória assinalado Ign/ Em Branco, por este motivo não há conhecimento do tempo decorrido até o atendimento médico ou paciente não soube relatar ao médico. A maior frequência de tempo notificado do acidente até a assistência médica foram os 3.546 (33%) pacientes que procuram por tratamento médico entre 0 a 1 horas, agindo corretamente, para adequado tratamento com menor dano de efeitos gerados pela peçonha.

Seguido pelo início do tratamento médico entre 1 a 3 horas totalizando 3.314 (31%) dos pacientes. Verificou-se que 1.582 (15%) dos pacientes procuram por tratamento médico entre 3 a 6 horas após o acidente. Dos 659 (7%) pacientes foram à busca por atendimento médico entre 6 a 12 horas, com o passar das horas há piora no prognóstico da vítima

Um menor número de pacientes procurou por atendimento e tratamento entre 12 a 24 horas do acidente, sendo um total de 341 (3%) casos. Por fim, 537 (5%) pacientes iniciaram atendimento tardio com 24 horas ou mais, podendo gerar agravo à saúde da vítima, resultando em pior prognóstico. Válido afirmar que quando se possui um acidente com animais de peçonha, automaticamente se torna atendimento de urgência, devido ao alto risco de agravamento para o organismo como sequelas definitivas. Levando em conta que animais como a coral verdadeira, apenas com pouco tempo de inoculação da peçonha pode levar um indivíduo a óbito.

De acordo com as fichas de notificações e o gráfico apresentado, foi visto que mais de 60% dos pacientes procuraram o atendimento em até 3 horas após o acidente, na qual resulta na chegada a unidade de saúde com quadro mais leve comparado a casos da chegada do paciente com tempo maior da picada, com isso menor uso de ampolas para o tratamento e uma maior chance de cura do paciente.

Gráfico 5 – Incidência registrada no SINAN Brasil, conforme o tempo decorrido entre o acidente e o do atendimento médico entre 2012 a 2022.

4.1.5 Evolução dos casos de acidentes por animais peçonhentos em Rondônia de 2012 a 2022

As notificações, conforme o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), em relação à evolução dos casos em cura, óbito pelo agravo notificado e óbito por outra causa.

Como visto no estudo, 928 (8,75%) pacientes não foi identificado sua evolução, destes, em grande maioria acidentes causados por serpentes (567 casos).

Verificou-se que 9.638 (90,95%) dos pacientes evoluíram para cura, sendo 5.380 acidentes por serpentes, 1.525 por aranha, 2.437 por escorpião e 296 dos acidentes por lagarta.

Um total de 29 (0,28%) pacientes tiveram óbito pelo agravo notificado, sendo 20 casos de acidente por serpente, 4 casos de acidente por aranha, 5 por escorpião e não há notificação em relação ao acidente por lagarta.

Há forte relação entre o agravo e o tempo de início de tratamento, além do uso indevido de torniquetes e perfurações no local da picada.

Por último, 3 (0,02%) pacientes notificados tiveram óbito por outra causa, destes 2 acidentes por serpente e 1 caso de acidente por aranha.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, no período de 11 anos (2012 a 2022), foi registrado uma média 963 casos/ano, após pacientes buscarem atendimento médico e receberem soroterapia, devido acidente por animal peçonhento. Com base nisso, este estudo propôs pesquisar informações epidemiológicas visando auxiliar na prevenção e conduta médica adequada.

Através dos dados analisados pode-se concluir que a incidência por animais no estado de Rondônia está concentrada em sua maioria nas áreas mais retiradas do perímetro urbano, ou seja, zona rural. Sendo observado um leve aumento de acidentes em épocas de chuvas e descartes irregulares de resíduos domésticos.

Diante do que está sendo exposto, vale-se ressaltar a importância de campanhas de prevenção que são realizadas através dos anos na atenção básica de saúde, os quais usam estratégias para melhor cuidados e detecção. Assim, afirma-se que o tempo esperado para atendimento está em sua maioria dentro do esperado pelo ministério da saúde, porém para pessoas que possuem menos acesso a informações tendem a evoluir o quadro de leve para moderado, pela demora na busca pelo atendimento.

Ressalta-se a importância das atividades de prevenção primárias, que possuem como base uma boa orientação e informação. Tendo como base a informação da importância de um atendimento precoce e não uso de torniquetes, sugar manualmente a peçonha, não usar nenhum tipo de substância caseira, pois pode desenvolver algum tipo de complicação atrasando o atendimento da vítima.

Sugestivamente, a secretaria de saúde por meio de agentes comunitários pode desenvolver mecanismos de orientações / ações tanto para moradores do perímetro urbano quanto para zona rural, ressaltando a importância dos EPI e locais onde levar as vítimas de acidente. Podem desenvolver folders, cartazes e vídeos informativos com passo a passo e distribuir em áreas de maior incidência e escolas, procurando atingir o maior número de pessoas possíveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCÂNTARA, Alex Sander. Veneno da Jararaca tem mecanismo desvendado. São Paulo: 2010. [citado em 17 ago. 2019]. Disponível: <http://www.agencia.fapesp.br/veneno-dajararaca-tem-mecanismo-desvendado/12532/>

ARAÚJO, K. A. M. DE . et al.. Epidemiological study of scorpion stings in the Rio Grande do Norte State, Northeastern Brazil. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, v. 59, p. e58, 2017.

BARRETO BB, SANTOS PLC, MARTINS FJ, BARBOSA NR, RIBEIRO LC, LEITE ICG, VIEIRA RCPA. Perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos no município de Juiz de Fora – MG no período de 2002-2007. Rev APS, Juiz de Fora. 2010;13(2):190-5.

BARROSO, Lidiane; WOLFF, Delmira. Acidentes causados por animais peçonhentos no

Rio Grande do Sul. Engenharia Ambiental – Espírito Santo do Pinhal, v. 9, n. 3, p. 078- 086, jul/set. 2012.

BELMINO, J. F. B. Epidemiologia dos acidentes ofídicos, estado do Ceará, Brasil(2007- 2013). 2015. 116 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Naturais e Biotecnologia) – Universidade Federal de Campina Grande, Cuité, 2015.

BERNARDES, P. S.; GOMES, J. O. Serpentes peçonhentas e ofidismo em Cruzeiro do Sul, Alto Juruá, Estado do Acre, Brasil. Acta Amazônica, Manaus, v. 42, n. 1, p. 65- 72, 2012. BRASIL, Ministério da saúde. Acidente por animais peçonhentos – Escorpião. Brasília: Ministério da saúde. 2017b. [15 jul. 2019]. Disponível: <http://www.saude.gov.br/saude-de-az/acidentes-por-animais-peconhentos-escorpiao/>

Bernarde, Paulo Sérgio et al. Serpentes do Estado de Rondônia, Brasil. Biota Neotropica [online]. 2012, v. 12, n. 3 [Acessado 18 Maio 2024], pp. 154-182. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1676-06032012000300018>>. Epub 08 Nov 2012. ISSN 1676-0611. <https://doi.org/10.1590/S1676-06032012000300018>.

BIZ, M. E. Z.; AZEVEDO, G. C. C.; JUNIOR, J. F.; PANHOCA, H. D.; SOUZA, T. M. de C.; CROVADOR, M. C.; CAVELHEIRO, P. P.; REIS, B. C. C. Perfil epidemiológico em território brasileiro dos acidentes causados por

animais peçonhentos: retrato dos últimos 14 anos. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 11, p. e9210, 22 nov. 2021.

BOCHNER, R.; STRUCHINER, C. J.. Epidemiologia dos acidentes ofídicos nos últimos 100 anos no Brasil: uma revisão. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 19, n. 1, p.07–16, jan. 2003.

GUIMARÃES, CD; PALHA, MC; SILVA, JC. Perfil clínico-epidemiológico dos acidentes ofídicos ocorridos na ilha de Colares, Pará, Amazônia oriental.

Pará: 2015 [citado em 02 ago. 2019].

Disponível: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/20891>

IBGE. **Amazônia Legal**. 2021. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15819-amazonia-legal.html?edicao=34299&t=acesso-ao-produto>. Acesso em: 26 de maio de 2023.

Instituto Butantan. (s.d.). *Animais Venenosos*. Editora Butantan. Disponível em:

https://publicacoeseducativas.butantan.gov.br/web/animaisvenenosos/pages/pdf/animais_venenosos.pdf. Acesso em: 18 de maio de 2024.

MATOS, R. R.; IGNOTTI, E.. Incidência de acidentes ofídicos por gêneros de serpentes nos biomas brasileiros. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 7, p. 2837– 2846, jul. 2020.

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde. Licenciamento sanitário.

Disponível em:

<<https://www.saude.mg.gov.br/licenciamentosanitario/story/19061-animais-peconhentos>>. Acesso em: 20 maio 2024.

Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico 11, vol. 50, mar. 2019:

Acidentes de trabalho por animais peçonhentos entre trabalhadores do campo, floresta e águas Brasil 2007 a 2017. [documento eletrônico].

Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/animaispeconhentos/acidentes-por-abelhas/arquivos/boletim-epidemiologico-11-vol-50-mar-2019-acidentes-de-trabalho-por-animais-peconhentos-entre-trabalhadores-do-campo-floresta-e-aguas-brasil-2007-a-2017.pdf>. Acesso em: 18 de maio de 2024.

Ministério da Saúde. *Boletim epidemiológico, vol. 53, no. 31*. Ministério da Saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2022/boletim-epidemiologico-vol-53-no31>. Acesso em: 18 de maio de 2024.

National Geographic Brasil. Qual é a diferença entre animais venenosos e peçonhentos? [Online]. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/animais/2020/01/qual-e-a-diferenca-entre-animais-venenosos-e-peconhentos>. Acesso em: 18 de maio de 2024.

OLIVEIRA, H. F. A. DE .; COSTA, C. F. DA .; SASSI, R.. Injuries caused by venomous animals and folk medicine in farmers from Cuité, State of Paraíba, Northeast of Brazil. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 16, n. 3, p. 633–643, set. 2013.

PENA, RFA. – Enchentes – Mundo Educação – 2014 – [citado em 23 mar. 2017]. Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/enchentes.htm>

Portal do Butantan. Pesquisador do Butantan desenvolve lista de escorpiões nativos que ajuda a identificar onde vivem espécies mais perigosas. Disponível em: <https://butantan.gov.br/butantan-educa/pesquisador-do-butantan-desenvolve-lista-de-escorpioes-nativos-que-ajuda-a-identificar-onde-vivem-especies-mais-perigosas>. Acesso em: 14 de maio de 2024.

Santos, Naila Amanda Souza dos. Título do Trabalho Acadêmico. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 2019. Disponível em:

https://ppbio.inpa.gov.br/sites/default/files/Naila_Amanda_Souza_dos_Santos_IC_2019.pdf. Acesso em: 18 de maio de 2024

Secretaria de Estado da Saúde. Acidentes por Aranhas. [Online].

Disponível em: <https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Acidentes-por-Aranhas>. Acesso em: 18 de maio de 2024. SOUZA, T. C. DE . et al..

Tendência temporal e perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no Brasil, 2007-2019. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 3, p.

¹Departamento de medicina do Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, 2024. Email: anasafigueiredomendonca@gmail.com

²Departamento de medicina do Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, 2024. Email: annykayserm@gmail.com

³Departamento de medicina do Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, 2024. Email: leriasbyanca@gmail.com

⁴Departamento de medicina do Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, 2024. Email: kendricksouza@hotmail.com

⁵Orientador do Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, 2024. Email: flavio.terassini@saucas.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil